

UMUMTA'LIM MUASSASASIDA YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'ZIGA XOS SHARQONA USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Karimova Tursinoy Gulomjonovna

CHDPU “Pedagogika nazariyasi va tarixi”

yo'nalishi 1-kurs magistranti

Tayanch so'zlar: sharqona tarbiya, tarbiyaviy ishlar, tarbiyaviy an'analar, milliy qadriyatlar, ustoz shogirt an'analari, sharq ta'limi, mehnat tarbiyasi, mehnatsevarlik, sharqona usullar, hikmatlar tahlili, hayotiy vaziyatlar, milliy qadriyatlar, suhbat va mushohada, o'dob-axloq.

Ключевые слова: восточное воспитание, воспитательная работа, воспитательные традиции, национальные ценности, традиции отношений учитель-ученик, восточное воспитание, трудовое воспитание, трудолюбие, восточные методы, анализ мудрости, жизненные ситуации, национальные ценности, беседа и наблюдение, этикет.

Keywords: oriental upbringing, educational work, educational traditions, national values, teacher-student traditions, oriental education, labor education, diligence, oriental methods, analysis of wisdom, life situations, national values, conversation and observation, etiquette.

Bugungi globallashuv jarayonida yosh avlodni milliy ruhda, yuksak axloqiy fazilatlar asosida tarbiyalash masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan tarbiyaviy ishlar nafaqat ilmiy, balki milliy qadriyatlarimizga asoslangan bo'lishi zarur. Sharq xalqlari, xususan, o'zbek xalqining boy ma'naviy merosi, o'ziga xos tarbiyaviy an'analari yoshlarni komil inson sifatida voyaga yetkazishda bebaho manbadir.

Sharqona tarbiya mohiyati

Sharqona tarbiya – bu avvalo insonni ma'naviy kamolotga yetaklovchi qadriyatlar tizimidir. U Qur'on, Hadis, buyuk mutafakkirlar (Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Forobiy, Ibn Sino va boshqalar) ta'limotiga tayangan holda shakllangan. Sharqona tarbiya insonparvarlik, sabr-toqat, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, halollik va adolat kabi fazilatlarni ustuvor qiladi. Mazkur fazilatlar yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishda, ularda vatanparvarlik, o'dob-axloq va mas'uliyat hissini uyg'otishda katta ahamiyat kasb etadi.

Umum ta'lim muassasalarida tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari

Maktab – bu yosh avlodni hayotga tayyorlaydigan muhim ijtimoiy muhitdir. Tarbiya jarayoni ta'lim bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samimiy

muloqot asosida kechadi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida sharqona tarbiya tamoyillari quyidagi yo'nalishlarda qo'llanilishi mumkin.

1. Milliy qadriyatlarga tayangan holda dars jarayonini tashkil etish.

O'quv dasturlarida milliy urf-odatlar, xalq og'zaki ijodi, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyatiga oid misollarni kiritish yoshlarning milliy o'zligiga hurmatini oshiradi.

2. Odob-axloq darslarini hayotiy misollar bilan boyitish.

O'quvchilarga qadimiy hikmatlar, hadislar, xalq maqollari asosida hayotiy saboqlar berish samarali natija beradi. Masalan, “Yaxshilik qil, suvga tashla”, “Ilm – nur, jaholat – zulmat” kabi xalq donishmandligi namunalarini tahlil qilish orqali axloqiy tushunchalar mustahkamlanadi.

3. Oila va maktab hamkorligi.

Sharqona tarbiya oiladan boshlanadi. Shu sababli ota-onalar bilan hamkorlikda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish, oilaviy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish muhim.

4. Ustoz-shogird an'analarini davom ettirish.

Sharq ta'limida ustoz shaxsi katta o'ringa ega. Har bir o'quvchi o'z ustoziga hurmat bilan qarash, uning nasihatlariga amal qilish, hayotiy yo'lida ibrat olishni o'rganadi.

5. Mehnat tarbiyasi orqali axloqiy shakllanish.

Yoshlarni mehnatsevarlik, vatanparvarlik, jamoaga foydali bo'lish ruhida tarbiyalash – sharqona pedagogikaning ajralmas qismidir.

Sharqona usullardan foydalanish metodikasi

Sharqona tarbiya metodikasi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'un holda qo'llanganda yuqori samaradorlik beradi. Quyida o'qituvchilar uchun ba'zi metodik tavsiyalar keltiriladi:

“Hikmatlar tahlili” metodi: Darslarda buyuk allomalar hikmatlarini muhokama qilish, ularning mazmunini tahlil etish orqali o'quvchilarni fikrlashga o'rgatish.

“Hayotiy vaziyatlar” usuli: O'quvchilarga axloqiy tanlovlarni o'z ichiga olgan vaziyatlarni taqdim etib, to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatish.

“Milliy qadriyatlar burchagi” loyihasi: Har bir sinfda o'zbek xalqining qadriyatlariga bag'ishlangan burchak tashkil etish (maqollar, san'at namunalar, milliy kiyimlar, tarixiy shaxslar rasmlari bilan).

“Suhbat va mushohada” darslari: Har haftada ma'naviyatga oid mavzuda erkin suhbat tashkil etish.

Ushbu metodlar orqali o'quvchilar faqat nazariy bilim emas, balki hayotiy tajriba, insoniylik saboqlarini ham o'zlashtiradilar.

Xulosa

Sharqona tarbiya – bu insoniyat tajribasining eng qadimiy va eng boy merosidir. Uni maktab tarbiya tizimiga singdirish orqali biz yoshlarni nafaqat bilimli, balki odobli, vatanparvar, mehr-shafqatli insonlar sifatida voyaga yetkazamiz. Har bir o‘qituvchi, tarbiyachi o‘z faoliyatida milliy qadriyatlarimizga tayanib ish yuritsa, ta’lim-tarbiya jarayoni yanada mazmunli va samarali kechadi.

Shunday qilib, umum ta’lim muassasasida sharqona tarbiya usullarini ilmiy asosda qo‘llash — bu kelajak avlodning ma’naviy poydevorini mustahkamlash demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub”. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2016.
2. Forobiy A. “Fozil shahar ahli”. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.
3. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
5. Pedagogika. Darslik / A. Abduqodirov, M. Qurbonov va boshqalar. – Toshkent: Fan, 2021.